

НАСУЩНЫЕ ЗАДАЧИ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ФИСКАЛЬНОЙ СТАБИЛЬНОСТИ В РЕСПУБЛИКЕ УЗБЕКИСТАН

Галкин Вадим Юрьевич,

*к.э.н., старший научный сотрудник Центра исследования проблем
приватизации и управления государственными активами при*

Агентстве госактивов РУз,

galkin.1963@mail.ru

Аннотация. В работе приводятся выводы автора о возможностях обеспечения фискальной стабильности государства, путем оптимизации расходов государственного бюджета и увеличения налоговых поступлений в его доходную часть, а также рассматривается актуальность решения задачи по сокращению теневого сектора экономики Узбекистана в целях увеличения налоговой базы и повышения устойчивости финансовой системы страны.

Ключевые слова: государственный бюджет, расходы и доходы, налоговая база, налоговые платежи, фискальная стабильность, «теневая экономика», налоговое администрирование.

В стратегии «Узбекистан - 2030», утвержденной Указом Президента Республики Узбекистан от 11 сентября 2023 года № УП-158, одной из главных целей, поставленных руководством страны, является «Обеспечение фискальной стабильности и эффективное управление государственными обязательствами», результатом достижения которой будет являться поэтапное снижение дефицита консолидированного бюджета до 3 процентов.

Практическое воплощение данной задачи предполагается осуществить:

- переходом к практике «бюджетирования, направленного на результат»;
- использованием возможности дополнительного расширения налоговой базы путем сокращения «теневой экономики»;

- повышением эффективности системы налогового администрирования путем повышения эффективности и расширения системы маркировки и цифровизации;

- классификацией проектов, реализуемых на основе государственно-частного партнерства, с учетом их доходности и нагрузки на государственный бюджет, а также внедрение системы управления по направлениям проекта.

Следует отметить, что четкость целевой установки и путей ее достижения, обусловлена необходимостью решения двуединой задачи – с одной стороны обеспечением оптимизации государственных расходов и увеличением налоговых поступлений - с другой.

Первая часть задачи решается не только непосредственно за счет снижения бюджетных затрат, а, что более важно, за счет изменения их структуры. Так, в обязательном порядке, необходимо:

- совершенствование структуры расходов на осуществление инвестиционных проектов в контексте повышения эффективности использования бюджетных средств, предполагающей высокую степень их отдачи;

- продолжение работы по обеспечению тесной координации и гармонизации инвестиционных затрат в соответствии с принятыми среднесрочными и долгосрочными государственными программами по экономическому и социальному развитию страны;

- первостепенное осуществление государственных инвестиционных расходов на проекты, которые планируется завершить в текущем году или в ближайшие два года;

- обеспечение большей реальности расчетов необходимых бюджетных средств, для осуществления крупных и долгосрочных инвестиционных проектов;

- повышение прозрачности программ и проектов, осуществляемых за счет государственных инвестиций и постоянный контроль за ходом их выполнения;

- обеспечение обоснованности результативности того или иного финансируемого государством проекта и расчета конечных результатов от его реализации в виде экономической выгоды, выражаемой в реальных поступлениях денежных средств или приносимого им социального эффекта;
- резкое увеличение количества инвестиционных проектов, осуществляемых путем государственно-частного партнерства, с преобладающей долей частного капитала.

Вторая часть задачи – увеличение налоговых поступлений в государственный бюджет, как показывает практика стран с высокой степенью развития рыночных отношений, может решаться несколькими путями:

- увеличение количества объектов налогообложения;
- повышение ставок налогообложения;
- расширения налогооблагаемой базы;
- увеличение количества субъектов налогообложения;
- улучшение налогового администрирования.

Рассмотрим возможности использования вышеперечисленных рычагов, имеющихся у государства, в целях увеличения доходной части государственного бюджета.

Возможность увеличения количества объектов налогообложения, с учетом системы налогов, действующей в нашей стране, практически исчерпала себя, так как, система налогов в Узбекистане, на протяжении последних лет, подвергалась постоянному совершенствованию и улучшению, и воплотила в себе достижения лучших мировых налоговых практик.

Повышение ставок налогов целесообразно до определенного уровня, поскольку постоянное и необоснованное их повышение может привести к прямо противоположному эффекту. Этот эффект выражается в снижении экономической активности хозяйствующих субъектов и ухудшении их финансового состояния за счет увеличения себестоимости продукции (повышение удельного веса в ней налоговой составляющей), удорожания производимой продукции и оказываемых услуг, снижения

конкурентоспособности и, соответственно, снижения прибыли и рентабельности. А все это, в свою очередь, приведет к снижению налоговых поступлений в государственный бюджет.

Налоговая база может быть увеличена как за счет сокращения вычитаемых расходов и налоговых льгот, так и за счет расширения количества налогоплательщиков и увеличения доходов каждого из них.

Сокращение применяемых налоговых льгот и вычетов, является реальной возможностью увеличения налоговой базы, но лишает государство возможности осуществления, с помощью налогов, государственной экономической политики в нужном обществе направлении. Налоговые льготы позволяют законодателю придавать импульс развитию тех отраслей экономики и предприятий, которые важны на данном этапе экономического развития, что в результате приведет к мультипликативному эффекту, увеличивающему и размер налоговых поступлений, не говоря уже о социальном эффекте.

Таким образом, как это и предусмотрено руководством страны в стратегии «Узбекистан - 2030», одним из главных направлений обеспечения фискальной стабильности в стране является увеличение количества плательщиков налогов, в том числе в основном за счет сокращения «теневого экономики».

Это решение является наиболее актуальным для современного этапа развития экономики нашей страны, поскольку удельный вес теневого сектора продолжает оставаться довольно высоким.

Так, Президент Республики Узбекистан на совещании 16 января 2024 года назвал проблему «теневого экономики» самой актуальной на сегодняшний день в Узбекистане. Согласно озвученным им данным, в сфере услуг в «тени» остаются 140 трлн сумов, в строительстве - 50 трлн сумов, в промышленности - 40 трлн сумов. В результате ущерб «теневого экономики» для ВВП страны оценивается в 135 трлн сумов, а государственному бюджету — в 30 трлн сумов.

Таким образом, без увеличения налоговой нагрузки на добросовестных налогоплательщиков, государство может за счет дополнительных налоговых поступлений решить проблему обеспечения фискальной стабильности и расширить бюджетное финансирование по основным стратегическим направлениям социально-экономического развития страны.

Для решения этой задачи совершенно необходимо повышение эффективности системы налогового администрирования, которую, как указывалось в Стратегии «Узбекистан - 2030», предполагается решать путем повышения эффективности и расширения системы маркировки и цифровизации.

Применение современных методов налогового администрирования, с учетом возможностей, открываемых применением цифровых технологий, даст возможность обеспечения полного охвата предпринимателей на предмет вывода их из «тени» и постановки на учет в качестве налогоплательщиков.

Список использованной литературы

1. Указ Президента Республики Узбекистан «О стратегии «УЗБЕКИСТАН - 2030»» от 11 сентября 2023 года № УП-158
<https://lex.uz/acts/6600404>
2. Налоговый кодекс Республики Узбекистан
<https://lex.uz/ru/docs/4674893>
3. Совещание Президента 16 января 2024 года
<https://www.gazeta.uz/ru/2024/01/16/shadow-economy/>